

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613599>
УДК 622.279.72

СНИЖЕНИЕ ОСТАТОЧНОЙ НЕФТЕНАСЫЩЕННОСТИ ПРИ НАГНЕТАНИИ ГАЗООБРАЗНЫХ АГЕНТОВ

Р.Р. Гафаров,
магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и
эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных
месторождений»

В.Л. Малышев,
к.ф.-м.н., доц. кафедры разработки и эксплуатации газовых и
нефтегазоконденсатных месторождений,
УГНТУ,
г.Уфа

Аннотация: В статье рассматривается проблема вытеснения остаточной нефти из заводненных пластов. Описано вытеснение нефти двуокисью углерода. Выявлены способы решения данных последствий. Приведены различные зависимости термобарических и физико-химических параметров двуокиси углерода.

Ключевые слова: газ, двуокись углерода закачка, давление, температура

REDUCTION OF RESIDUAL OIL SATURATION DURING THE INJECTION OF GASEOUS AGENTS

R.R. Gafarov,
2nd year master's student, direction "Design and management of the development
and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields"

V.L. Malyshev,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of the
Department of Development and Operation of Gas and Oil and Gas Condensate
Fields,
UGNTU,
Ufa

Annotation: The article deals with the problem of displacement of residual oil from flooded formations. The displacement of oil by carbon dioxide is described. The ways of solving these consequences are revealed. Various

dependences of thermobaric and physicochemical parameters of carbon dioxide are given.

Keywords: gas, carbon dioxide injection, pressure, temperature

Остаточную нефть из заводненных пластов способны вытеснять лишь те рабочие агенты, которые смешиваются с нефтью и водой или имеют сверхнизкое межфазное натяжение на контакте. Такие условия возникают при вытеснении нефти газами высокого давления, двуокисью углерода и мицеллярными растворами, которые практически полностью устраняют отрицательное влияние капиллярных сил на вытеснение нефти [1-4].

Эти методы относятся к числу наиболее высокопотенциальных и перспективных, способных снижать остаточную нефтенасыщенность в зоне, охваченной рабочим агентом, до 2-5 %. Главное в применении этих методов – обеспечить высокий охват нефтяной залежи эффективным вытесняющим агентом. Эти методы имеют принципиальное значение, так как основная часть остаточной нефти на известных разрабатываемых месторождениях остается в виде заводненных остаточных запасов, которые будет значительно труднее извлекать, чем из не заводненных пластов [1-3].

Вытеснение нефти двуокисью углерода. С нефтью и водой могут смешиваться спирты и жидкая двуокись углерода. Однако некоторые спирты плохо растворяются в воде (бутиловый), а другие, наоборот, плохо растворяются в нефти (этиловый и метиловый). Двуокись углерода растворяется в воде и в нефти разного состава и плотности.

При температуре выше 31 °С двуокись углерода находится в газообразном состоянии при любом давлении. Давление 7,2 МПа также является критическим. При меньшем давлении CO_2 из жидкого состояния переходит в парообразное (испаряется) [4] (рис. 1).

Рисунок 1 – Диаграмма фазового состояния двуокиси углерода в зависимости от давления и температуры
(Фаза: I – газовая; II – жидкая; III – твердая)

Плотность и вязкость жидкой двуокиси углерода изменяются в пределах от 0,5 до 0,9 т/м³ и от 0,05 до 0,1 мПа •с, а газообразной – от 0,08 до 0,1 кг/м³ и от 0,02 до 0,08 мПа•с при давлениях 8-25 МПа и температуре 20-100 °С.

При высоких давлениях (более 15 МПа) и низкой температуре пласта (менее 40 °С) плотность жидкой и газообразной двуокиси углерода становится почти одинаковой (0,6-0,8 т/м³).

Двуокись углерода растворяется в воде значительно лучше углеводородных газов. Растворимость двуокиси углерода в воде увеличивается с повышением давления и уменьшается с повышением температуры [5-6] (рис. 2).

Рисунок 2 – Зависимость вязкости двуокиси углерода μ от температуры при разных давлениях
(1 – 30; 2 – 25; 3 – 20; 4 – 15; 5 – 10; 6 – 7; 7 – 5; 8 – 0,1)

В пластовых условиях в воде растворимость двуокиси углерода находится в пределах от 30 до 60 м³/м³ (3-5 %).

С ростом минерализации воды растворимость двуокиси углерода в ней снижается.

При растворении в воде двуокиси углерода вязкость ее несколько увеличивается. Однако это увеличение незначительно. При массовом содержании в воде 3-5 % двуокиси углерода вязкость ее увеличивается лишь на 20-30 % (рис. 3-4).

Образующаяся при растворении CO₂ в воде угольная кислота H₂CO₃ растворяет некоторые виды цемента и породы пласта и повышает проницаемость. Согласно лабораторным данным БашНИПИнефти, проницаемость песчаников увеличивается при этом на 5-15 %, а доломитов – на 6-75 %.

В присутствии двуокиси углерода снижается набухаемость глинистых частиц.

Двуокись углерода растворяется в нефти в 4-10 раз лучше, чем в воде, поэтому она может переходить из водного раствора в нефть. Во время перехода межфазное натяжение между ними становится очень низким и вытеснение приближается к смешиваемомуся.

Двуокись углерода растворяется в нефти значительно лучше метана. Растворимость CO₂ в нефти увеличивается с ростом давления и уменьшением

температуры и молекулярной массы нефти. Содержание метана или азота снижает растворимость CO_2 в нефти и повышает давление смеси. Нефти с высоким содержанием парафиновых углеводородов лучше растворяют CO_2 , чем нефти с высоким содержанием нафтеновых и, тем более, ароматических углеводородов [7, 8].

Рисунок 3 – Зависимость растворимости двуокиси углерода R в воде от давления при разных температурах

Рисунок 4 – Зависимость вязкости воды μ в воде от от концентрации двуокиси углерода C

При давлениях выше давления полной смеси CO_2 и нефть будут образовывать однофазную смесь при любом содержании в ней CO_2 , т. е. будет неограниченная смесь.

Давление полной смесимости для разных нефтей весьма различно и может изменяться от 8 до 30 МПа и более. Для легких маловязких нефтей давление смесимости меньше, для тяжелых высоковязких – больше.

Вместе с тем давление смесимости CO_2 и нефти зависит от давления насыщения нефти газом. С увеличением давления насыщения от 5 до 9 МПа давление смесимости повышается от 8 до 12 МПа. Содержание в CO_2 метана и азота повышает давление смесимости. Например, содержание в CO_2 10-15 % метана или азота повышает давление смесимости более чем на 50 %. И наоборот, добавление к углекислому газу этана или других углеводородных газов с высокой молекулярной массой снижает давление смесимости.

Повышение температуры от 50 до 100 °С увеличивает давление смесимости на 5-6 МПа.

Ввиду влияния указанных факторов на давление смесимости, CO_2 лишь частично смешивается со многими нефтями при реальных пластовых давлениях. Однако в пластах CO_2 , контактируя с нефтью, частично растворяется в ней и одновременно экстрагирует углеводороды, обогащаясь ими. Это повышает смесимость CO_2 и по мере продвижения фронта вытеснения становится смешивающимся. Для вытеснения нефти двуокисью углерода требуются значительно меньшие давления, чем для вытеснения одним углеводородным газом. Так, для смешивающегося вытеснения легкой нефти углеводородным газом требуется давление 27-30 МПа, тогда как для вытеснения CO_2 достаточно 9-10 МПа.

При растворении в нефти CO_2 вязкость нефти уменьшается, плотность повышается, а объем значительно увеличивается: нефть как бы набухает.

При высоком давлении и температуре механизм смесимости CO_2 и нефти характеризуется процессом испарения углеводородов из нефти в CO_2 , а при низкой температуре механизм больше соответствует конденсации, адсорбции CO_2 в нефть. При давлениях, меньших давления смесимости, смесь CO_2 и нефти разделяется на составные фазы: газ CO_2 с содержанием легких фракции нефти и нефть без легких фракций. Из нефти могут выпадать асфальтены, парафины в виде твердого осадка. Увеличение плотности нефти при растворении в ней CO_2 не превышает 10-15%, составляя, как правило, не более чем 2-3 %, что связано со значительным расширением объема нефти.

Увеличение объема нефти в 1,5-1,7 раза при растворении в ней CO_2 вносит особенно большой вклад в повышение нефтеотдачи пластов при разработке месторождений, содержащих маловязкие нефти.

Список литературы

- [1] Брусиловский А.И. Фазовые превращения при разработке месторождений нефти и газа. / А.И. Брусиловский – М.: Грааль, 2002. 577 с.
- [2] Алтунина Л.К. Физико-химические аспекты технологий увеличения нефтеотдачи / Л.К. Алтунина, В.А. Кувшинов // Химия в интересах устойчивого развития. – 2001. № 9. 331-344 с.
- [3] Гиматудинов Ш.К. Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. / Ш.К. Гиматудинов – М. Недра, 1988. 456 с.
- [4] Закиров С.Н. Разработка газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений. / С.Н. Закиров. – Москва: Струна. – 1998. 536 с.
- [5] Гиматудинов Ш.К. Физика нефтяного и газового пласта. / Ш.К. Гиматудинов, А.И. Ширковский – М., Недра, 1982. 250 с.
- [6] Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений. / Ю.П. Желтов – М. Недра, 1986. 300 с.
- [7] Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: учеб. пособие для вузов. / И.Т. Мищенко – М.: Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им И.М. Губкина, 2003. 816 с.
- [8] Персиянцев М.Н. Добыча нефти в осложненных условиях: учеб. пособие для вузов. / М.Н. Персиянцев – М.: Недра, 1998. 650 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Brusilovsky A.I. Phase transformations in the development of oil and gas fields. / A.I. Brusilovsky – M.: Grail, 2002. 577 p.
- [2] Altunina L.K. Physical and chemical aspects of enhanced oil recovery technologies / L.K. Altunina, V.A. Kuvshinov // Chemistry for sustainable development. – 2001. No. 9. 331-344 p.
- [3] Gimatudinov Sh.K. Development and operation of oil, gas and gas condensate fields. / Sh.K. Gimatudinov – M. Nedra, 1988. 456 p.
- [4] Zakirov S.N. Development of gas, gas condensate and oil and gas condensate fields. / S.N. Zakirov. – Moscow: String. – 1998. 536 p.
- [5] Gimatudinov Sh.K. Physics of an oil and gas reservoir. / Sh.K. Gimatudinov, A.I. Shirkovsky – M., Nedra, 1982. 250 p.
- [6] Zheltov Yu.P. Development of oil fields. / Yu.P. Zheltov – M. Nedra, 1986. 300 p.
- [7] Mishchenko I.T. Borehole oil production: textbook. allowance for universities. / I.T. Mishchenko – M.: Publishing House "Oil and Gas" Russian State University of Oil and Gas named after I.M. Gubkina, 2003. 816 p.

[8] Persiansev M.N. Oil production in complicated conditions: textbook. allowance for universities. / M.N. Persiansev – М.: Nedra, 1998. 650 p.

© Р.Р. Гафаров, В.Л. Малышев, 2022

Поступила в редакцию 29.04.2022

Принята к публикации 05.05.2022

Для цитирования:

Гафаров Р.Р., Малышев В.Л. Снижение остаточной нефтенасыщенности при нагнетании газообразных агентов // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-1(19). С. 38-45. URL: <https://ip-journal.ru/>